

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH SOHASINI TAKOMILLASHTIRISHDA OLIB BORILGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING TAHLILI

Xamidov Jo‘rabek Baxodirjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

xomidovjorabekh@gmail.com

Sodiqova Xonzodabegim Baxodirjon qizi

Qo‘qon universiteti talabasi

sodiqovaxonzodabegim@gmail.com

Muhammadsobirov Quvonchbek Mirzohid O‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

muhammadsobirovquvonchbek@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi mamlakatimizda qurilish sohasini rivojlantirishga qaratilgan bir qator qaror, farmonlar hamda ularning ijrolari, qurilish ishlari bo‘yicha viloyatlar kesimida olib borilgan statistik ma‘lumotlar va ularning tahlili bayon qilingan hamda bu ma‘lumotlar asnosida umumiy xulosalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: qurilish, rivojlantirish, harakatlar strategiyasi, qaror, farmon, statistika.

Аннотация: В диссертации описаны ряд решений, постановлений, направленных на развитие строительной отрасли в нашей стране и их реализация, статистические данные о строительных работах в регионе и их анализ, а также даны общие выводы на основе этих данных.

Ключевые слова: строительство, развитие, стратегия действий, решение, указ, статистика.

Annotation: In this thesis, a number of decisions, decrees aimed at the development of the construction industry in our country and their implementation,

statistical data on construction works in the region and their analysis are described, and general conclusions are given based on this data.

Key words: construction, development, action strategy, decision, decree, statistics.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan davlatlar qatori O‘zbekiston ham qurilish sohasini rivojlantirishga juda katta e‘tibor qaratmoqda. Odatda, deyarli barcha mamlakatlarning yalpi ichki mahsulotida qurilishning ulushi 6 – 9.5 % atrofida bo‘llishi aniqlangan. Qurilish va qurilish bilan bog‘liq ishlarning rivojlanishi iqtisodiyotning rivojlanishiga o‘ziga xos ta‘sir ko‘rsatadi. Mamlakatimizda ham qurilish ishlari jadal olib borilayotganiga sanoat korxonalarini, neft, gaz, suv, elektr tizimlari, turar joylar, maktab, bog‘cha, shifoxona, sport inshootlari, yo‘llar, ko‘priklarni misol tariqasida keltirilishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha qabul qilingan Harakatlar strategiyasi va bu strategiya asnosida qabul qilingan Davlat dasturlarida mamlakat iqtisodiyotini yanada jadal rivojlantirishda iqtisodiyotning asosi sifatida qurilish sohasiga, xususan yangi bino va inshootlar, yangi ishlab chiqarish ob‘ektlari hamda xususiy tadbirkorlik, temir va avtomobil yo‘llari, turar joy binolari qurilishiga alohida urg‘u berilgan. Xususan, mazkur bosh strategiya va bu strategiya asnosida qabul qilingan dasturlar doirasida so‘nggi 5 yil mobaynida qurilish sohasini yanada takomillashtirish va sohaga raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirildi. Bu yillar mobaynida mamlakatimiz Prezidentining qurilish sohasini rivojlantirishga qaratilgan qaror va farmonlari imzolandi hamda ularning ijrolari ta‘minlandi. Bunga misol tariqasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qurilish sohasiga axborot – kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida” (20.09.2019 yildagi PQ - 4464 – son) hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Loyihalash va qurilish sohasidagi mutaxassislar malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” (31.05.2019 yildagi 451- son qaror) lari bu sohani rivojlantirishga

alohida e'tibor qaratilayotganligini ko'rsatadi. O'z navbatida yuqoridagi qonunlar asnosida, qurilish sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi tashkil etildi. Bu markazning tashkil etilishi mazkur sohada shaffoflikni ta'minlashga va korrupsion holatlarni oldini olishga qaratilgan islohotlarning samarasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 2021 yil 1-yanvar holatiga ko'ra, qurilish sohasida korxonalar va tashkilotlar soni 41,0 mingtani tashkil etib, 2017 yilga nisbatan 1,7 barobar yoki 17,1 ming birlikka oshgan. Shuningdek, qurilishda band bo'lganlarning soni 2020 yilda 2017 yilga nisbatan 15,6 ming nafarga oshib, 1,3 mln. nafarni tashkil etmoqda. Aytish joizki, hozirgi kunda iqtisodiyotda band bo'lganlarning qariyb 10 foizi mazkur tarmoqqa to'g'ri kelmoqda.

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida kun sayin rivoj topayotgan mamlakatimizda qurilish ishlariga juda katta e'tibor berilmoqda. Mamlakatimizdagi iqtisodiy sohalarning rivojlanishiga mutanosib ravishda aholi soni ham kun sayin ortib bormoqda. Bu barcha sohalarda jumladan: qurilish sohasida ham juda katta ehtiyojlarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, qurilish sohasi iqtisodiyotimizning to'la ishga solinmagan, katta salohiyatga ega yo'nalishlaridan biri. Kelgusi yilda qurilish sohasini isloh qilish va jadal rivojlantirish asosiy vazifalardan biri bo'ladi. Biz qurilish tashkilotlari va quruvchilarning zamonaviy avlodini yaratish ustida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. Shu maqsadda qurilish sohasini 2030 yilgacha innovatsion rivojlantirish dasturi ishlab chiqiladi. Shundan so'ng qurilish sohasida sezilarli darajada yutuqlarga erishildi.

Respublikamizda so'ngi yillarda amalga oshirilgan qurilish ishlari to'g'risida ma'lumot (mlrd.so'm)

Hududlar	2017	2018	2019	2020	2021	O'rtacha
O'zbekiston Respublikasi	34698,0	51129,3	71156,5	88130,3	107492,7	70521,4

Qoraqalpog'iston Respublikasi	1398,8	2182,7	3315,4	3992,5	4480,6	3074,0
Andijon	1782,9	2819,5	3539,1	4673,0	5657,8	3694,5
Buxoro	2543,7	3581,2	4368,1	5659,8	7401,1	4710,8
Jizzax	996,1	1564,3	2510,6	2715,0	3085,4	2174,3
Qashqadaryo	2759,1	3701,1	4365,3	4832,6	6336,6	4398,9
Navoiy	1313,6	2280,8	3464,0	3944,7	5155,5	3231,7
Namangan	1475,2	2257,6	3471,0	4678,2	5556,7	3487,7
Samarqand	2342,4	3299,0	4527,2	5755,3	7385,7	4661,9
Surxondaryo	1827,0	2879,7	3979,7	4774,7	5868,4	3865,9
Sirdaryo	552,4	1001,1	1926,2	2407,6	2708,8	1719,2
Toshkent	1825,4	3006,7	5594,1	7102,6	9401,2	5386,0
Farg'ona	1969,5	2942,7	4162,8	5473,9	6993,7	4308,5
Xorazm	1375,8	1878,3	2496,8	2856,8	4228,5	2567,2
Toshkent sh.	6197,9	10870,7	16256,9	19215,4	26535,3	15815,2

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida, O'zbekiston Respublikasida jami 107 447,6 mlrd. so'mlik qurilish ishlari bajarilgan bo'lib, o'sish sur'ati 2020- yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan 106,8% ni tashkil etdi.

Yuqoridagi jadval asnosida yana shunday xulosaga kelish mumkinki, 2017- 2021- yillar oralig'ida, Jizzax, Sirdaryo, Xorazm viloyatlarida o'rtacha 1 – 2 mlrd so'm oralig'ida, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Navoiy, Namangan, Surxondaryo viloyatlarida o'rtacha 3 – 4 mlrd so'm oralig'ida, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent, Farg'ona viloyatlarida o'rta hisobda 4 -5,5mlrd so'm oralig'ida bo'lgan. Mamlakatdagi eng ko'p 15815,2 mlrd so'mlik qurilish ishlari Toshkent shaxrida amalga oshirilganligini ko'rish mumkun.

Hulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasidagi qurilish sanoati yil sayin ortib bormoqda. Bu sohada olib borilgan islohotlar natijasi so‘ngi 5 yil mobaynida yaqqol namoyon bo‘ldi. Bu natijalar asosida yana shunday xulosaga kelish mumkinki, mamlakatimiz rahbari va boshqa ijrochi organlarni qurilish sohasini rivojlantirishga doir yana qo‘shimcha qaror va farmonlarining ishlab chiqilishi, mamlakatimiz bundan keyingi davrda aynan qurilish sohasi bo‘yich yanada yuksak natijalarga erishishligiga ishonchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov A. A. et al. O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI (hududlar kesimida) //INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 45-49.
2. G‘afurov I. A. RESPUBLIKAMIZDA BUNYODKORLIK ISHLARI SAMARADORLIGI HAMDA QURILISH SOHASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2022. – T. 3. – №. 8. – C. 21-24.
3. KHurshidbek T., Shakhzodbek Y., Shoxruxmirzo A. DIGITAL BANKING MANIFESTO 2.0 //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 55-59.
4. KHurshidbek T., Shakhzodbek Y., Shoxruxmirzo A. DIGITAL BANKING MANIFESTO 2.0 //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 55-59.
5. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
6. <https://lex.uz/uz/docs/-4523181>